

PROJETO

TeleNordeste

PROTOCOLO DE Transtorno de Ansiedade Generalizada

Projeto Assistência Médica
Especializada na Região
Nordeste do Brasil por
Meio da Telemedicina
– TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Associação Hospitalar Moinhos de Vento
A849pt Protocolo de Transtorno de Ansiedade Generalizada: Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por meio da Telemedicina – TeleNordeste / Associação Hospitalar Moinhos de Vento. – Porto Alegre, [2023]
29 p. – (Projeto TeleNordeste)

ISBN: 978-65-00-83769-8

1. Telemedicina. 2. Transtorno de Ansiedade Generalizada. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Sistema Único de Saúde. 5. Região Nordeste do Brasil.
I. Título.

CDU 61 (813.2)

Elaboração: Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
Bibliotecária Responsável: Giana Lagranha de Souza CRB/10-2213

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Coordenação

Maria Eulália Vinadé Chagas

Tiago Sigal Linhares

Gabriela Tizianel Aguilar

Organização

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Vanina de Lima Monteiro

Vauto Alves Mendes Filho

Revisão técnica

Gabriela Tizianel Aguilar

Luiza Heberle

Tiago Sigal Linhares

Eduardo Gomes da Silva

Giorgia Lionço Pellini

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	4
Contextualização	4
Foco, público-alvo e escopo do protocolo	4
Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde.	7
Avaliação do paciente	8
Ansiedade enquanto doença.	8
Diagnóstico de TAG	10
Anamnese e exame físico	11
Diagnósticos diferenciais	12
Estratificação de risco	12
Exames complementares	14
Manejo	14
Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso	14
Psicoeducação	15
Condutas farmacológicas e não-farmacológicas	18
Estratégias psicoterápicas que podem ser usadas na APS	21
Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.	22
Resumo e mensagens para casa	24
Referências.	25
Anexo – GAD-7	28
Anexo – Material de educação aos pacientes	30

Introdução

Contextualização

Em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste foi implementado, em 2022, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto é uma iniciativa que visa disponibilizar assistência médica especializada, a partir de teleinterconsultas, às regiões que apresentam insuficiência na oferta de especialistas para atendimento das condições de saúde mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS).

As teleinterconsultas são uma tecnologia por meio da qual ocorre a troca de informações entre médicos a distância. No projeto TeleNordeste, as teleinterconsultas ocorrem entre o médico da APS, o paciente e o médico especialista (cardiologista, neurologista, psiquiatra ou endocrinologista). As consultas têm duração média de 30 minutos (1 hora para psiquiatria) e nela são acordadas condutas clínicas e traçado um plano de cuidado de acordo com os recursos disponíveis e com a realidade do paciente. Essa interação permite a promoção da integralidade, da continuidade e da coordenação do cuidado no próprio território em que os usuários são assistidos. Aos profissionais, permite melhorar o repertório de cuidado, a resolutividade e a decisão no encaminhamento de condições clínicas prevalentes à população atendida. Ao sistema de saúde, apresenta um potencial em reduzir o encaminhamento dos pacientes para a atenção especializada presencial.

Este protocolo é uma extensão das teleinterconsultas, que tem por objetivo apoiar a prática clínica, proporcionando maior autonomia aos profissionais da APS no atendimento de seus pacientes.

Foco, público-alvo e escopo do protocolo

→ **Foco:** Abordagem de Transtorno de Ansiedade Generalizada na Atenção Primária à Saúde (APS) e seu manejo.

Caro colega e cara colega,

Sabemos que a atenção à Saúde Mental (SM) se tornou uma demanda (ainda mais) prioritária a partir da pandemia de SARS-CoV-2. Mesmo antes de 2020, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) já estimavam uma prevalência de 9,3% de transtornos de ansiedade, o que colocou o Brasil como sendo o país com maior índice de ansiedade do mundo.¹ Em um estudo de coorte publicado em 2019, observou-se uma prevalência de transtornos de ansiedade de 27,4% em uma população com idade entre 18 e 35 anos.² Em 2022, um estudo da OMS mostrou aumento em 25% da prevalência global de ansiedade e depressão nos primeiros anos de pandemia.³

Lembramos também que as evidências destacam grupos que merecem ênfase em relação aos cuidados em saúde mental a partir da pandemia, pois são mais propensos a desenvolver sintomas nesse sentido:³

- » **população jovem**, que corre risco desproporcional de comportamentos suicidas e automutilação;
- » **mulheres**, um grupo que foi severamente mais impactado do que os homens;
- » **pessoas com condições de saúde física pré-existentes**, como asma, câncer e doenças cardíacas.

Este material é uma extensão das teleinterconsultas e foi realizado a partir da adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. O material tem por objetivo apoiar e aprimorar a prática clínica dos médicos da atenção primária a partir de ações de promoção à saúde, diagnóstico e estratégias de tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG), com vistas a proporcionar maior autonomia e resolutividade aos profissionais da APS no atendimento desta população.

Assim, convidamos você para rever e apropriar-se de conceitos relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

Caso surja alguma dúvida, queira discutir de forma mais específica algum tópico desse material ou deseje falar sobre algum caso que esteja acompanhando, agende um horário com um dos médicos psiquiatras da equipe do TeleNordeste, e poderemos lhe auxiliar.

→ **Público-alvo:** Médicos da APS do Rio Grande do Norte que participam do Projeto TeleNordeste.

→ **Escopo e objetivo do protocolo:** Protocolos definem processos de atendimento a partir das melhores evidências disponíveis. Contudo, não possuem o intuito de normatizar todo o processo de atenção à saúde, em todos os pontos de atenção, e devem obedecer à ação coordenadora da APS.

Também é necessária a aplicação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) e o Método Clínico Centrado na Pessoa para individualização dessas recomendações conforme preferências e características individuais das pessoas atendidas.

Este documento foi produzido a partir da adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. As adaptações foram realizadas a partir da equipe de pesquisa composta de médica de família, psiquiatras, enfermeiro sanitaria e pesquisadores com experiência em telessaúde e inovação digital.

Levamos em conta o contexto do Rio Grande do Norte e fatores como recursos e barreiras, valores e cultura da população local. As prioridades das recomendações foram a implementação na prática clínica, factibilidade, resolubilidade de teleinterconsultas, aceitação e relevância para os pacientes.

Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde

- » Queixa comum na APS. Um estudo multicêntrico realizado em unidades de saúde da família de quatro capitais brasileiras encontrou alta taxa de ansiedade – cerca de 37% dos usuários que participaram.⁴
- » Perda de qualidade de vida em comparação com a população geral, com mais chance de comorbidade com transtornos depressivos e doenças físicas.⁵
- » Custo social proveniente do absenteísmo ao trabalho dos portadores de transtornos de ansiedade. Estimativas de faltas no trabalho por ano superam as de indivíduos com condições como diabetes e dor crônica, por exemplo.⁵

A integração da saúde mental na APS mostra-se uma poderosa estratégia de melhora da capacidade de atendimento em locais carentes de profissionais especializados em saúde mental,⁶ como acontece ainda em muitos cenários no país. O trabalho conjunto entre atenção especializada e atenção primária também objetiva aumentar a resolutividade dos casos assistidos, a partir do suporte técnico-assistencial da equipe especializada (Projeto TeleNordeste) realizado junto ao profissional médico da Atenção Primária à Saúde.

O aprendizado sobre o transtorno de ansiedade também visa instrumentalizar os profissionais da APS para melhor estratificação de risco dos usuários acometidos. Ao se apropriar do tema em questão, o profissional poderá prover com mais segurança o tratamento daqueles que ficam sob sua responsabilidade assistencial, identificar aqueles que necessitam de teleinterconsultas com psiquiatras ou referenciar para outro nível de necessidade de cuidados (aos CAPS ou internação hospitalar, por exemplo).

Por fim, destaca-se a importância do tratamento em SM na APS por conta da facilidade de acesso no território em que as pessoas se inserem. O tratamento em SM no próprio território carrega menos o estigma associado com centros especializados de tratamento de saúde mental. Gera-se, assim, um importante potencial de provimento de cuidado em saúde mental, o comportamento de procura de ajuda, diminuindo assim a lacuna de tratamento para transtornos mentais.⁶

Avaliação do paciente

Ansiedade enquanto doença

A ansiedade é uma resposta normal e adaptativa que ajuda o indivíduo a tomar as medidas necessárias para evitar ameaças ou reduzir suas consequências. Essa preparação natural que o indivíduo tem a partir do sentimento de ansiedade é acompanhada por aumento da atividade somática e autonômica, controlada pela interação dos sistemas nervosos simpático e parassimpático. Contudo, é importante distinguir entre ansiedade adaptativa, que auxilia na preparação e enfrentamento de situações desafiadoras, e ansiedade disfuncional, que pode gerar sofrimento.⁷

Por exemplo, a ansiedade adaptativa pode auxiliar na motivação para estudar para uma prova importante ou na organização para pegar um ônibus em um determinado horário.⁷

Entretanto, a ansiedade é reconhecida como anormal, disfuncional ou patológica quando se apresenta de forma exagerada ou desproporcional em relação ao estímulo que a gera ou quando é qualitativamente divergente do que é o habitual para o indivíduo.

Portanto, os sintomas devem interferir na qualidade de vida, gerar desconforto emocional ou afetar o desempenho diário do indivíduo.⁷

As doenças que compõem o *hall* dos transtornos de ansiedade podem se manifestar em diferentes fases do desenvolvimento do ser humano.⁸ Crianças menores e em idade pré-escolar podem desenvolver transtorno de ansiedade de separação em relação às figuras de apego. Já crianças em idade escolar podem começar a desenvolver mutismo seletivo quando solicitadas a participar de atividades em que a comunicação faz parte, como situações de aprendizagem ou brincadeiras. Transtornos como fobias específicas também podem começar na infância e acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Completam os transtornos de ansiedade as seguintes patologias: transtorno de ansiedade social, agorafobia, transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada (TAG); há, ainda, transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou por outras condições médicas que, em razão de seu nível de especificidade, não será tratado neste protocolo.

Neste documento, nos deteremos ao transtorno de ansiedade generalizada, por ser um dos quadros mais prevalentes em transtornos de ansiedade.⁹ Esse enfoque específico não deixa, no entanto, de preparar o clínico que está na atenção primária para um entendimento e manejo de todos os outros transtornos de ansiedade, de forma geral. O Quadro 1 resume os principais transtornos de ansiedade e outros transtornos relacionados para facilitar a identificação e diferenciação entre eles.

Quadro 1. Principais transtornos de ansiedade e transtornos relacionados (DSM-5)¹⁰

TRANSTORNO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Transtorno do pânico	<ul style="list-style-type: none"> • Ataques de pânico recorrentes e inesperados, na ausência de gatilhos. • Preocupação persistente com ataques de pânico adicionais e/ou mudança mal adaptativa no comportamento relacionado aos ataques.
Agorafobia	<ul style="list-style-type: none"> • Medo ou ansiedade marcados e injustificados sobre uma situação. • Evitação ativa da situação temida devido ao pensamento de que a fuga pode ser difícil ou a ajuda pode estar indisponível se ocorrerem sintomas semelhantes aos do pânico.
Fobia específica	<ul style="list-style-type: none"> • Medo ou ansiedade marcados e injustificados sobre um objeto ou situação específicos, que é ativamente evitado (por exemplo, voar, alturas, animais, receber uma injeção, ver sangue).
Transtorno de Ansiedade Social (TAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Medo ou ansiedade excessivos ou irrealistas sobre situações sociais em que há possível exposição a escrutínio por outras pessoas. • Evitação ativa da situação temida.
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)	<ul style="list-style-type: none"> • Ansiedade excessiva e difícil de controlar e preocupação (expectativa apreensiva) sobre múltiplos eventos ou atividades (por exemplo, dificuldades escolares/trabalhistas). • Acompanhado de sintomas como inquietação/sensação de tensão ou tensão muscular.
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)	<ul style="list-style-type: none"> • Exposição à morte real ou ameaçada, lesão grave ou violação sexual. • Sintomas de intrusão (por exemplo, memórias ou sonhos angustiantes, flashbacks, angústia intensa) e evitação de estímulos associados ao evento. • Alterações negativas nas cognições e no humor (por exemplo, crenças e emoções negativas, desapego), bem como alterações marcantes na excitação e reatividade (por exemplo, comportamento irritável, hipervigilância).

Diagnóstico de TAG

Na Psiquiatria, usamos o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais que está em sua quinta versão (DSM-V) para nos basearmos nos critérios para o diagnóstico. Seguem os critérios diagnósticos de TAG no DSM-V.¹⁰

	CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
A	Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades (como desempenho escola).
B	O indivíduo considera difícil controlar a preocupação.
C	A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos seguintes seis sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos seis meses). Nota: apenas um item é exigido para crianças. 1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 2. Fatigabilidade. 3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente. 4. Irritabilidade. 5. Tensão muscular. 6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório e inquieto).
D	A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.
E	A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância (droga de abuso ou medicamento) ou a outra condição médica (hipertireoidismo, por exemplo).
F	A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental.

Para além da forma “clássica” de se fazer o diagnóstico, o rastreamento dos pacientes que necessitam de tratamento para ansiedade pode ser feito identificando aqueles que se apresentam a partir das seguintes situações clínicas:¹¹

- » Pacientes com sintomas físicos sem explicação médica: esta é a principal forma de apresentação dos transtornos de ansiedade nos serviços de APS.
- » Pacientes que parecem ansiosos, seja isso trazido como queixa pelo próprio paciente ou pelos familiares, ou por uma avaliação subjetiva por parte da equipe de saúde (inclui queixas de medo, ansiedade, apreensão, comportamentos evitativos).
- » Pacientes que passaram por uma situação de estresse importante: avaliar a possibilidade de reação aguda ao estresse.
- » Pacientes que hiperutilizam o serviço de saúde: estes apresentam elevada prevalência de transtornos mentais comuns e altas taxas de absenteísmo ao trabalho. Aqui, é possível destacar a população idosa e a importância do diagnóstico diferencial em relação aos sintomas depressivos.
- » Pacientes tabagistas, ou que façam uso de álcool e/ou outras drogas, ou pacientes que façam uso de medicamentos psicotrópicos, inclusive sem prescrição médica.

Anamnese e exame físico

A característica principal do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é a preocupação persistente e excessiva. As preocupações não se restringem a uma determinada categoria, mas são generalizadas, excessivas, por vezes envolvendo temas que não mobilizam a maioria das pessoas, e são de difícil controle para a pessoa.⁹

Essas preocupações são acompanhadas de sintomas físicos relacionados à hiperatividade autonômica e a tensão muscular. São comuns: taquicardia, sudorese, insônia, fadiga, dificuldade de relaxar e dores musculares. Importante lembrar que, muitas vezes, o paciente se apresenta com sintomas físicos vagos e que não caracterizam uma enfermidade bem definida.⁹

Diagnósticos diferenciais

Na consulta clínica de pacientes com TAG, é importante avaliar a presença de comorbidades e a possibilidade de o quadro ser consequência de condições clínicas, como cardiopatias, pneumopatias ou hipertireoidismo, por exemplo. Também deve ser avaliado o uso de medicamentos ou substâncias psicoativas que possam explicar os sintomas¹¹. Ressaltamos, porém, que a presença de comorbidades não exclui o diagnóstico de TAG.

Estratificação de risco

Identificam os grupos ou estratos de risco, considerando a severidade da condição de saúde e a capacidade de autocuidado.

Conforme pirâmide de risco do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)²⁸:

Nível 5 – Risco muito alto

→ Médico da APS deve solicitar teleinterconsulta com especialista com brevidade, retornos são encorajados:

- Pacientes portadores de TAG com ausência de resposta ao tratamento com mais de duas medicações.
- Pacientes portadores de TAG com internação hospitalar recente.

Ponto de Atenção: pacientes com sintomas psicóticos, ideação suicida com plano ou risco de auto e heteroagressão, encaminhar a serviço de urgência e emergência.

Nível 4 – Risco alto

→ Médico da APS deve solicitar teleinterconsulta com especialista:

- Pacientes portadores de TAG e abuso de substâncias/dependentes químicos.
- Pacientes portadores de TAG com negligência a autocuidados ou prejuízo social e/ou laboral importantes.

Nível 3 – Risco intermediário

→ Médico da APS pode solicitar teleinterconsultas se desejar, especialmente para dúvidas pontuais:

- Pacientes portadores de TAG e diagnóstico ou suspeita de transtorno de personalidade.
- Pacientes portadores de TAG sem resposta ou intolerância ao primeiro – Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina (ISRS).
- Pacientes portadores de TAG e multimorbidades com problemas físicos complexos ou morbidades graves.
- Pacientes portadores de TAG e multimorbidade.
- Pacientes com vulnerabilidade social.

Níveis 2 e 1 – Risco baixo

→ Os profissionais de saúde APS devem manter atenção à promoção e prevenção em saúde, assim como incentivar o autocuidado do paciente:

- Pacientes com sintomas de TAG sem prejuízo importante em atividades de vida diárias.
- Pacientes com história pessoal e/ou história familiar de TAG e transtornos do humor.
- Pacientes com eventos estressantes e/ou traumas na infância.

CONDIÇÕES QUE JUSTIFIQUEM O ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO PRESENCIAL DE EMERGÊNCIA

- » Pacientes com sintomas que ameacem a vida devem ser encaminhados para Serviço de emergência (risco agudo de suicídio; risco agudo de auto ou heteroagressão).¹¹

Condições clínicas que indicam necessidade de encaminhamento de serviço especializado em saúde mental:¹¹

- » Caso refratário: Ausência de resposta ou resposta parcial a duas estratégias terapêuticas efetivas (psicoterapia e/ou psicofármacos em dose terapêutica e por pelo menos 8 semanas);
- » Caso associado a transtorno por uso de substâncias grave;
- » Caso associado a transtorno de humor bipolar;
- » Transtorno de ansiedade e ideação suicida persistente após manejo inicial na APS (ausência de melhora 12 semanas após início de manejo);
- » Transtorno obsessivo compulsivo (TOC) com sintomas graves delirantes e com insight prejudicado;
- » Transtorno de estresse pós traumático (TEPT) crônico.

Exames complementares

Não é necessário solicitar exames complementares para diagnóstico ou tratamento de TAG. Ressaltamos, no entanto, que o tratamento deve se iniciar no momento do diagnóstico, não sendo preciso aguardar resultado de exames. Exames complementares devem ser realizados somente quando necessário, em casos de suspeita clínica de condições específicas.¹¹

Manejo

Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso

O planejamento terapêutico deve considerar a necessidade da pessoa que busca por cuidado, levando em conta a gravidade dos sintomas. A maior parte dos casos de transtornos ansiosos pode ser manejada na APS.¹¹ Nesse sentido, a vinculação daquele usuário ou usuária à equipe da unidade e a territorialidade dessa oferta de cuidado (mais próximo de casa) podem ser aliados no tratamento.

Psicoeducação

A psicoeducação é parte fundamental do tratamento. Quando o paciente compreende seu problema e o tratamento proposto, ele participa mais ativamente do processo de melhora. O processo de psicoeducação pode ocorrer em atendimentos individuais ou em grupos.¹¹

O roteiro proposto a seguir pode ser flexibilizado e adaptado. Também não há necessidade de que os pontos citados sejam trabalhados em uma única consulta: essas técnicas devem ser desenvolvidas ao longo de uma sequência de atendimentos. Incluímos técnicas que contemplam tanto sintomas do TAG como de outros transtornos ansiosos prevalentes.¹²

APLICÁVEL A TODOS OS PACIENTES

Psicoeducação: explicar ao paciente o que ele tem e como funciona o tratamento. Deixar claro que a ansiedade depende de uma soma de fatores que incluem vulnerabilidade genética, estressores ambientais e hábitos de vida. Dizer que medo e ansiedade são emoções normais, que representam um “sinal de alerta” para o perigo e que o problema do paciente é esse “sinal de alerta” disparar quando não há perigo. Os tratamentos – medicamento e psicoterapia – ajudam o paciente a consertar esse mecanismo e é importante falar que foram estudados e demonstraram ser eficazes em pacientes semelhantes a ele.

Abordar motivações para o tratamento:

- Quais são as expectativas do paciente sobre o tratamento?
- Qual é o papel dele no processo de melhora?
- Liste aspectos negativos relacionados à ansiedade e aspectos positivos de estar livre dos sintomas ansiosos.

Investigue barreiras ao tratamento e elabore um plano de como ultrapassá-las.

Não seja autoritário: auxilie o paciente a compreender o balanço entre os aspectos negativos da ansiedade e os aspectos positivos de não sofrer mais com os sintomas.

[continua]

Pacientes com **PENSAMENTOS NEGATIVOS OU DESAGRADÁVEIS** (por exemplo, preocupação excessiva na ansiedade generalizada, pensamentos de morte em um ataque de pânico).

Instruir sobre como enfrentar pensamentos negativos ou desagradáveis

→ **Questione a fundamentação lógica dos pensamentos catastróficos.**

Pacientes com ansiedade costumam tirar conclusões precipitadas e catastróficas de pequenas coisas. Ajude o paciente a desenvolver processos para refletir sobre a fundamentação lógica dos pensamentos. Por exemplo: pensamentos de morte em ataques de pânico podem ser questionados tendo em vista episódios prévios que foram passageiros e não tiveram repercussões na saúde física.

→ **Não tente afastar pensamentos negativos: o segredo é não dar importância a eles.** Mostre ao paciente como não é produtivo tentar afastar pensamentos negativos. É quase impossível tentar “não pensar” em alguma situação, e esse esforço acaba por aumentar a frequência e a intensidade dos pensamentos. Ressalte que o importante é não dar importância aos pensamentos desagradáveis, o que faz com que eles desapareçam com o tempo.

COMPORTAMENTOS EVITATIVOS E MEDOS (por exemplo, situações sociais em pacientes com fobia social, lugares fechados em pacientes com agorafobia).

Instruir sobre como enfrentar situações temidas

→ Faça com o paciente uma **lista das situações temidas e planeje um plano de enfrentamento** que vai da situação menos temida para a mais temida. Todos os dias o paciente deve ter uma tarefa de enfrentamento. Avise-o que pensamentos catastróficos irão surgir e trabalhe com ele para buscar dados de realidade e ver que os pensamentos não têm fundamentação lógica.

Pacientes com **MUITOS SINTOMAS FÍSICOS OU CRISES DE ANSIEDADE** (por exemplo ansiedade em público na fobia social, ansiedade durante um ataque de pânico).

Instruir sobre como lidar com sintomas físicos

→ Ensine a **respiração diafragmática** e o **controle da respiração**. Oriente o paciente a colocar uma mão na barriga e outra no peito, e instrua-o para que apenas a mão sobre a barriga se mexa enquanto ele respira lentamente pelo nariz. É importante que o paciente saiba que não eliminará por completo a ansiedade, já que é uma emoção normal. Pacientes com transtornos de ansiedade às vezes interpretam estímulos fisiológicos (como os batimentos cardíacos) como ameaçadores, mesmo na ausência de um problema físico. O fundamental é que ele seja capaz de perceber que “o alarme disparou, mas não há nenhum incêndio” e, assim, se tranquilizar.

[continua]

Para pacientes com **COMPULSÕES**
(por exemplo, checagem no Transtorno Obsessivo Compulsivo [TOC]).

Instruir sobre como lidar com as compulsões/rituais

→ Faça um esquema para prevenir rituais. Pacientes com TOC se sentem compelidos a realizar determinados rituais em resposta a pensamentos negativos. A tarefa é simples: informar o paciente a não fazer esses rituais e impedir que eles ocorram. Oriente o paciente a interromper rituais ou rumações com a palavra “Pare” e a procurar distrair-se com algo que prenda mais a atenção. No TOC, a aflição costuma desaparecer entre 15 minutos e 3 horas. A cada exercício, a intensidade e a duração do desconforto são menores.

Para pacientes que **VÃO INICIAR TRATAMENTO COM PSICOFÁRMACOS**
(por exemplo, antidepressivos ou benzodiazepínicos).

Informar sobre os psicofármacos

→ Oriente sobre o **tempo de início de ação** dos medicamentos. Informe sobre **possíveis efeitos adversos (como piora da ansiedade no início do tratamento)**, lembrando que são manejáveis e muitas vezes passageiros. Avise que os fármacos **não podem ser descontinuados de forma abrupta** pelo risco de abstinência. Explique que o tratamento será **iniciado com doses baixas** e que o **aumento será gradual até a resposta desejada**. Informe que o **tratamento deve durar pelo menos um ano** após a remissão dos sintomas para minimizar o risco de recaída. **Esclareça que antidepressivos não causam dependência** e que se deve ter **cuidado com os benzodiazepínicos** pelo risco de dependência.

→ Reforce que os **medicamentos funcionam** e são capazes de minimizar o sofrimento. Boa parte dos pacientes não acredita na eficácia dos psicofármacos ou acha que eles não vão ajudar. Assim, é importante ressaltar que os medicamentos já foram testados em pessoas com quadros muito semelhantes. Enfatize os benefícios do tratamento.

Para pacientes que **INICIARÃO PSICOTERAPIA**
(Terapia Cognitivo Comportamental [TCC], psicodinâmica).

Informar sobre as psicoterapias

→ Explique como funciona a terapia indicada. Na TCC, informe sobre a necessidade de comprometimento com as tarefas.

Fonte: Telecondutas – Ansiedade (2017).

Condutas farmacológicas e não-farmacológicas

Os Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina (ISRS) são fármacos de primeira escolha no tratamento de qualquer um dos transtornos de ansiedade em função da sua eficácia e baixo perfil de efeitos adversos.⁸

Ponto de Atenção: no contexto da APS, o médico deve levar em consideração as opções disponíveis na rede municipal e fazer a escolha do medicamento considerando:¹²

1. Resposta/tolerância prévia a um fármaco:
 - a. Inclui uso bem-sucedido por parte de familiares.
2. Perfil de efeitos adversos.
3. Outras particularidades do medicamento:
 - a. Custos para o paciente e/ou sistema de saúde;
 - b. Farmacocinética e farmacodinâmica;
 - c. Relação custo/efetividade.
4. Outras particularidades do paciente:
 - a. Idade;
 - b. Comorbidades;
 - c. Outros fármacos em uso.

Após o início do uso, recomenda-se que seja agendada uma nova consulta com brevidade a fim de avaliar a adesão, seguir os passos da psicoeducação e monitorar resposta e efeitos adversos relacionados ao tratamento. Sugere-se nova reavaliação na 4ª semana de tratamento e, em caso de remissão dos sintomas, paciente pode ter novas consultas a cada 1 ou 2 meses. Depois da estabilização, as consultas podem ser de dois em dois meses. Quanto ao tempo de tratamento, sempre deve ser respeitado o período de manutenção. A recomendação varia de acordo com as fontes consultadas, vai de um a dois anos de uso continuado do psicofármaco. Após esse período, o medicamento deve ser gradualmente retirado.¹²

Planejamento da abordagem farmacológica do Transtorno de Ansiedade Generalizada:

- **Reavaliação:** após o início do fármaco ou otimização de dose, é recomendada uma reavaliação na 4ª semana de tratamento.
- **Seguimento:** se houver remissão dos sintomas, as consultas podem ter periodicidade bimestral.
- **Retirada:** os fármacos podem ser descontinuados após pelo menos um ano de remissão completa dos sintomas.

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs), particularmente imipramina e clomipramina, podem ser eficazes nos transtornos de ansiedade, porém apresentam efeitos adversos (anticolinérgicos) mais proeminentes do que os ISRS. A presença de sintomas adversos importantes dificulta a adesão ao tratamento. Lembrar que pacientes ansiosos são muito hipervigilantes aos seus sintomas físicos.¹¹

Ponto de Atenção: medicações com efeitos anticolinérgicos podem causar efeitos colaterais, como olhos secos, retenção urinária, constipação e tontura. Atenção especial em pacientes idosos e pacientes com multimorbidade e uso de múltiplas medicações devido ao maior risco de confusão, declínio cognitivo e quedas.

Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina também podem ser utilizados, mas não estão normalmente disponíveis como medicamentos disponibilizados nas REMUMEs (relação municipal de medicamentos essenciais) dos municípios.

Os benzodiazepínicos podem ser usados em quadros de ansiedade muito intensa ou associados aos antidepressivos, durante o período de latência deles (em torno de até 3 semanas), aumentando a resposta à terapêutica inicial. O uso prolongado pode causar **dependência**, comprometimento da memória, aumento do risco de queda em idosos, risco de *overdose* pelo efeito sedativo.¹¹

Por fim, atentar para dois fatos importantes na terapia farmacológica desses pacientes:¹¹

- » Deve-se atingir as doses máximas de medicamentos por no mínimo 2 a 3 meses;
- » Pacientes identificados como refratários devem ser tratados com a combinação de medicamentos associados a estratégias não farmacológicas

O Quadro 2 resume os principais medicamentos que podem ser utilizados nos transtornos de ansiedade, com doses terapêuticas e efeitos adversos.

Quadro 2. Principais medicamentos que podem ser utilizados para TAG.

Classe de medicamento	Medicamentos	Dose terapêutica	Efeitos adversos
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS)	Fluoxetina	20-80 mg/dia	Náuseas, insônia, agitação, diminuição do apetite, disfunção sexual
	Sertralina	50-200 mg/dia	Náuseas, diarreia, tremores, insônia, disfunção sexual
	Paroxetina	20-60 mg/dia	Sonolência, náuseas, tonturas, sudorese, ganho de peso, disfunção sexual
	Citalopram	20-40 mg/dia	Sonolência, náuseas, boca seca, sudorese, tremores, disfunção sexual
	Escitalopram	10-20 mg/dia	Náuseas, insônia, sonolência, sudorese, tremores, disfunção sexual
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (ISRN)	Venlafaxina	75-225 mg/dia	Náuseas, tonturas, insônia, aumento da pressão arterial, sudorese, disfunção sexual
	Desvenlafaxina	50-100 mg/dia	
	Duloxetina	60-120 mg/dia	
Tricíclicos	Amitriptilina	50-150 mg/dia	Sonolência, boca seca, constipação, ganho de peso, tonturas, visão borrada
	Nortriptilina	25-150 mg/dia	
	Clomipramina	50-250 mg/dia	
	Imipramina	50-200 mg/dia	
Benzodiazepínicos	Diazepam	2-10 mg/dia	Sonolência, dificuldade de concentração, tonturas, fraqueza muscular, tolerância, dependência
	Clonazepam	0,5-2 mg/dia	
	Lorazepam	1-6 mg/dia	
	Alprazolam	1-4 mg/dia	

Estratégias psicoterápicas que podem ser usadas na APS

Técnicas ou estratégias advindas das psicoterapias podem ser utilizadas em combinação com intervenções farmacológicas ou mesmo de forma isolada quando nos referimos ao tratamento de casos leves.¹¹

Devem ser aplicadas por profissionais previamente treinados. No entanto, alguns conceitos dessas intervenções podem ser trabalhados **independentemente de treinamento**.

Dentre as formas de psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é a que apresenta mais evidências de eficácia para o tratamento dos transtornos de ansiedade e a seguir dispomos de elementos oriundos da TCC que possam ser úteis:

Elementos da terapia cognitivo-comportamental

A TCC é particularmente importante para auxiliar o paciente a vencer as consequências da ansiedade, como antecipação, hipervigilância e, em especial, agorafobia (esquiva fóbica). Ela tem como objetivo trabalhar a correção de elementos cognitivos construídos a partir da ansiedade: pensamentos automáticos catastróficos, crenças errôneas, percepção distorcida das reações fisiológicas, atenção excessiva e hipervigilância para a possível presença dos objetos e situações fóbicas e/ou para as sensações corporais.¹¹ Essa abordagem terapêutica também traz a importância do estímulo ao enfrentamento das situações temidas, porém é importante que isso se dê de forma gradual.

A TCC também possui técnicas comportamentais (que promovem um trabalho físico do indivíduo que sofre) que podem ajudar a enfrentar a ansiedade: podem ser utilizadas a respiração diafragmática e o relaxamento muscular, avaliadas como efetivas em alguns transtornos e de fácil execução junto aos usuários (podendo ser treinadas inclusive em ambiente de grupo).¹¹

O treinamento dessas técnicas pode ser visto no [site do TelePsi \(na sessão de Terapia Cognitivo-comportamental\)](#).¹³ O uso de técnicas de *mindfulness* pode ser aplicado para sintomas mais relacionados ao estresse em pacientes com transtornos de ansiedade, mas não para o tratamento de sintomas fóbicos, e também pode ser visto no endereço eletrônico indicado acima.

Outras abordagens

O uso de métodos de autoajuda para lidar com sintomas de ansiedade também pode ser útil para alguns pacientes. Há, também, experiências de terapias em grupo que mostram mudanças positivas e confiáveis nos sujeitos participantes¹⁴ e que auxiliam estes na melhor identificação dos sintomas e na maior conscientização sobre tratamentos e consumo de medicamentos.¹⁵

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças e podem ser usados como complemento às terapêuticas descritas neste protocolo, conforme disponibilidade.¹⁶ Os benefícios do exercício como parte de uma boa saúde geral devem ser discutidos com todas as pessoas com transtorno de ansiedade, conforme apropriado.¹⁷

Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado

A seguir são apresentados 10 hábitos que podem ajudar a aliviar ou prevenir ansiedade:¹⁸⁻²⁷

1. **Praticar a respiração profunda:** quando sentir a ansiedade aumentando, reserve um momento para praticar a respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz, contando até quatro, segure a respiração por quatro segundos e expire lentamente pela boca. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduzir a ansiedade.¹⁸
2. **Exercício físico regular:** a prática de atividade física regular, como caminhadas, corridas, ioga ou dança, libera endorfinas e reduz os níveis de estresse e ansiedade.¹⁹
3. **Estabelecer uma rotina diária:** ter uma rotina estruturada pode ajudar a reduzir a incerteza e a sensação de falta de controle, o que pode contribuir para a ansiedade.²⁰
4. **Praticar a atenção plena (*mindfulness*):** aprender a focar a atenção no momento presente, sem julgamento, pode ajudar a diminuir os pensamentos ansiosos e melhorar a gestão emocional.²¹

5. **Limitar o consumo de cafeína e álcool:** o excesso de cafeína e álcool pode aumentar os sintomas de ansiedade em algumas pessoas. É importante moderar o consumo dessas substâncias.²²
6. **Evitar o perfeccionismo:** estabelecer padrões irrealistas pode levar a um aumento da ansiedade. Reconheça que ninguém é perfeito e permita-se cometer erros.²³
7. **Praticar a resolução de problemas:** aprender habilidades de resolução de problemas ajuda a enfrentar desafios de maneira mais eficaz e a reduzir a ansiedade relacionada a problemas não resolvidos.²⁴
8. **Fomentar o apoio social:** manter conexões com amigos e familiares pode fornecer um sistema de apoio crucial em momentos de estresse e ansiedade.²⁵
9. **Limitar a exposição a notícias negativas:** ficar constantemente exposto a notícias negativas pode aumentar a ansiedade. Estabeleça limites para a exposição a notícias e mídia que possam causar aflição.²⁶
10. **Estabelecer metas realistas:** definir metas alcançáveis e dividi-las em etapas menores pode ajudar a reduzir a ansiedade ao enfrentar grandes desafios.²⁷

Lembre-se de que cada indivíduo é único e nem todas as estratégias funcionarão para todas as pessoas. É importante adaptar esses hábitos às necessidades e preferências individuais.

Resumo e mensagens para casa

- » O transtorno de ansiedade generalizada é prevalente e pode se apresentar de diversas maneiras na APS.
- » O quadro clínico pode incluir sintomas somáticos, queixas inespecíficas e surgir mesmo por meio de demandas que, em um primeiro momento, não parecem tão objetivas para o clínico.
- » A abordagem desse transtorno deve ser feita de maneira aberta e sem julgamentos.
- » É importante compartilhar a decisão terapêutica com todos os pacientes. As orientações para formas de autocuidado, a partir de educação em saúde e psicoeducação, fazem parte da abordagem terapêutica na consulta. Nesse sentido, orientar sobre efeitos colaterais da medicação também podem ajudar na adesão do usuário.
- » A primeira linha de tratamento medicamentoso é baseada em ISRS. Outras opções que podem ser utilizadas são os antidepressivos tricíclicos, duais e os BZDs se crises ou por um curto período.
- » Técnicas de TCC e grupos de suporte no território são alternativas viáveis na APS.
- » A psicoeducação deve ser um componente presente ao longo do acompanhamento longitudinal de pacientes, seja em cenários individuais de escuta seja em espaços coletivos de grupos comunitários.

Referências

Para acessar a metodologia completa utilizada para adaptação, [clique aqui](#).

1. World Health Organization (WHO). Depression and other common mental disorders: global health estimates. 2017. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/254610>. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. Costa CO, Branco JC, Vieira IS, Souza LDM, Silva RA. Prevalência de ansiedade e fatores associados em adultos. *J Bras Psiquiatr*. 2019;68(2). doi: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000232>.
3. World Health Organization (WHO). *Mental Health and COVID-19: Early Evidence of the Pandemic's Impact*. [s.d.]. Disponível em: http://WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Mental_health/2022.1.
4. Gonçalves DA, Mari J de J, Bower P, Gask L, Dowrick C, Tófoli LF et al. Brazilian multicentre study of common mental disorders in primary care: rates and related social and demographic factors. *Cad Saúde Pública*. 2014;30(3):623-32. doi: 10.1590/0102-311X00158412.
5. Mangolini VI, Andrade LH, Wang YP. Epidemiologia dos transtornos de ansiedade em regiões do Brasil: uma revisão de literatura. *Rev Med (São Paulo)*. 2019;98(6):415-22. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/144226>.
6. Rebello TJ, Marques A, Gureje O, Pike KM. Innovative strategies for closing the mental health treatment gap globally. *Curr Opin Psychiatry*. 2014;27(4):308-14. doi: 10.1097/YCO.000000000000068.
7. Sadock, Benjamin J. *Compêndio de psiquiatria : ciência do comportamento e psiquiatria clínica [recurso eletrônico] / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz ; tradução: Marcelo de Abreu Almeida ... [et al.] ; revisão técnica: Gustavo Schestatsky... [et al.]* – 11. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2017.
8. Asbahr FR. Transtornos ansiosos na infância e adolescência: aspectos clínicos e neurobiológicos. *J Pediatr (Rio de Janeiro)*. 2004;80(2 suppl):28-34. doi: <https://doi.org/10.1590/S0021-75572004000300005>.
9. Zuardi AW. Características básicas do transtorno de ansiedade generalizada. *Medicina (Ribeirão Preto)*. 2017;50(supl.1):51-5. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/127538>.
10. American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2014.
11. Brasil. Ministério da Saúde. *Linhas de cuidado. Transtorno de ansiedade no adulto*. Brasília: MS; 2022.

12. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. TeleCondutas – Ansiedade. Porto Alegre: Telessaúde RS-UFRGS, 2017.
13. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. TelePsi – Vídeos de Psicoeducação – Terapia Cognitivo-comportamental. Disponível em: <https://telepsi.hcpa.edu.br/v%C3%ADdeos-de-psicoeduca%C3%A7%C3%A3o#h.9j2jtbsxbzoi>. Acesso em: 15 mar. 2023.
14. Pedrosa KM, Couto G, Luchesse R. Intervenção Cognitivo-comportamental em Grupo para Ansiedade: avaliação de resultados na atenção primária. *Revista Psicologia: Teoria e Prática*. 2018;19(3). Disponível em: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/article/view/10019>.
15. Rós IA, Ferreira CAC, Garcia CS. Avaliação da psicoterapia de grupo em pacientes com ansiedade e depressão. *Revista Psicologia e Saúde*. 2020;12(1):75-86.
16. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management*. Clinical guideline [CG113]. Published: 2011, Jan 26; last updated: 2020, Jun 15. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg113>.
17. Brasil. Ministério da Saúde. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/pics>
18. Hopper, S., Murray, S., Ferrara, L., & Singleton, J. (2019). Effectiveness of diaphragmatic breathing for reducing physiological and psychological stress in adults: a quantitative systematic review. *JBI database of systematic reviews and implementation reports*. <https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003848>.
19. McDowell, C., Dishman, R., Gordon, B., & Herring, M. (2019). Physical Activity and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. *American journal of preventive medicine*, 57 4,545-556. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.05.012>.
20. Lyall LM, Wyse CA, Graham N, Ferguson A, Lyall DM, Cullen B, Celis Morales CA, Biello SM, Mackay D, Ward J, Strawbridge RJ, Gill JMR, Bailey MES, Pell JP, Smith DJ. Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function: a cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank. *Lancet Psychiatry*. 2018 Jun;5(6):507-514. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30139-1. Epub 2018 May 15. PMID: 29776774.
21. Bamber, M., & Schneider, J. (2016). Mindfulness-based meditation to decrease stress and anxiety in college students: A narrative synthesis of the research. *Educational Research Review*, 18, 1-32. <https://doi.org/10.1016/J.EDUREV.2015.12.004>.
22. O’Neill, C., Newsom, R., Stafford, J., Scott, T., Archuleta, S., Levis, S., Spencer, R., Campeau, S., & Bachtell, R. (2016). Adolescent caffeine consumption increases adulthood anxiety-related behavior and modifies neuroendocrine signaling. *Psychoneuroendocrinology*, 67, 40-50. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.01.030>.

23. Afshar, H., Roohafza, H., Sadeghi, M., Saadaty, A., Salehi, M., Motamedi, M., Matinpour, M., Isfahani, H., & Asadollahi, G. (2011). Positive and negative perfectionism and their relationship with anxiety and depression in Iranian school students. *Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences*, 16, 79-86.
24. Davey, G., Jubb, M., & Cameron, C. (1996). Catastrophic worrying as a function of changes in problem-solving confidence. *Cognitive Therapy and Research*, 20, 333-344. <https://doi.org/10.1007/BF02228037>.
25. St-Jean-Trudel, É., Guay, S., & Marchand, A. (2009). [The relationship between social support, psychological stress and the risk of developing anxiety disorders in men and women: results of a national study]. *Canadian journal of public health = Revue canadienne de sante publique*, 100 2, 148-52. <https://doi.org/10.1007/BF03405526>.
26. Kleemans M, Schlindwein LF, Dohmen R. Preadolescents' Emotional and Prosocial Responses to Negative TV News: Investigating the Beneficial Effects of Constructive Reporting and Peer Discussion. *J Youth Adolesc*. 2017 Sep;46(9):2060-2072. doi: 10.1007/s10964-017-0675-7. Epub 2017 Apr 19. PMID: 28424952; PMCID: PMC5561152.
27. Jacob, J., Stankovic, M., Spuerck, I. et al. Goal setting with young people for anxiety and depression: What works for whom in therapeutic relationships? A literature review and insight analysis. *BMC Psychol* 10, 171 (2022). <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00879-5>
28. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2013 [cited 2022 Jul 15]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf

MATERIAIS ADICIONAIS / ANEXOS

GAD-7

Compartilhamos com vocês uma ferramenta valiosa em nossa prática clínica: o Questionário de Ansiedade Generalizada (GAD-7). Esse instrumento pode ser utilizado para avaliar e reavaliar pessoas com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

O GAD-7 é composto de sete perguntas que abordam a frequência de sintomas de ansiedade **nos últimos quatorze dias**, pontuadas de “nada” a “quase todos os dias”. Os pontos de corte são:

- » **0 a 4 pontos:** ausência de ansiedade significativa
- » **5 a 9 pontos:** ansiedade leve
- » **10 a 14 pontos:** ansiedade moderada
- » **15 a 21 pontos:** ansiedade grave

Vantagens do Uso do GAD-7

- » **Identificação precoce:** ajuda a detectar sinais iniciais de TAG, permitindo intervenções precoces.
- » **Monitoramento:** permite acompanhar a evolução dos sintomas ao longo do tempo.
- » **Comunicação eficaz:** facilita a compreensão dos sintomas pelo paciente e apoia a discussão.
- » **Decisão clínica:** embasa decisões de tratamento, seja terapia ou intervenção farmacológica.
- » **Avaliação do tratamento:** auxilia na avaliação dos resultados do tratamento e na adaptação das abordagens.

MATERIAIS ADICIONAIS / ANEXOS

GAD-7

GAD-7				
Durante as últimas 2 semanas , com que frequência você foi incomodado(a) pelos problemas a seguir? (Marque sua resposta com ✓)	Nenhuma vez	Vários dias	Mais da metade dos dias	Quase todos os dias
1. Sentir-se nervoso(a), ansioso(a) ou muito tenso(a)	<input type="radio"/>	1	2	3
2. Não ser capaz de impedir ou de controlar as preocupações	<input type="radio"/>	1	2	3
3. Preocupar-se muito com diversas coisas	<input type="radio"/>	1	2	3
4. Dificuldade de relaxar	<input type="radio"/>	1	2	3
5. Ficar tão agitado(a) que se torna difícil permanecer sentado(a)	<input type="radio"/>	1	2	3
6. Ficar facilmente aborrecido(a) ou irritado(a)	<input type="radio"/>	1	2	3
7. Sentir medo como se algo terrível fosse acontecer	<input type="radio"/>	1	2	3

Pontuação: Total = _____ = _____ + _____ + _____ + _____

- **0 a 4 pontos:** ausência de ansiedade significativa
- **5 a 9 pontos:** ansiedade leve
- **10 a 14 pontos:** ansiedade moderada
- **15 a 21 pontos:** ansiedade grave

MATERIAL DE EDUCAÇÃO AOS PACIENTES

10 HÁBITOS que podem ajudar a aliviar ou prevenir ansiedade

Praticar a respiração profunda: quando sentir a ansiedade aumentando, reserve um momento para praticar a respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz, contando até quatro, segure a respiração por quatro segundos e expire lentamente pela boca. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduzir a ansiedade.

Exercício físico regular: a prática de atividade física regular, como caminhadas, corridas, ioga ou dança, libera endorfinas e reduz os níveis de estresse e ansiedade.

Estabelecer uma rotina diária: ter uma rotina estruturada pode ajudar a reduzir a incerteza e a sensação de falta de controle, o que pode contribuir para a ansiedade.

Praticar a atenção plena (*mindfulness*): aprender a focar a atenção no momento presente, sem julgamento, pode ajudar a diminuir os pensamentos ansiosos e melhorar a gestão emocional.

Limitar o consumo de cafeína e álcool: o excesso de cafeína e álcool pode aumentar os sintomas de ansiedade em algumas pessoas. É importante moderar o consumo dessas substâncias.

Evitar o perfeccionismo: estabelecer padrões irrealistas pode levar a um aumento da ansiedade. Reconheça que ninguém é perfeito e permita-se cometer erros.

Praticar a resolução de problemas: aprender habilidades de resolução de problemas ajuda a enfrentar desafios de maneira mais eficaz e a reduzir a ansiedade relacionada a problemas não resolvidos.

Fomentar o apoio social: manter conexões com amigos e familiares pode fornecer um sistema de apoio crucial em momentos de estresse e ansiedade.

Limitar a exposição a notícias negativas: ficar constantemente exposto a notícias negativas pode aumentar a ansiedade. Estabeleça limites para a exposição a notícias e mídia que possam causar aflição.

Estabelecer metas realistas: definir metas alcançáveis e dividi-las em etapas menores pode ajudar a reduzir a ansiedade ao enfrentar grandes desafios.

PROJETO

TeleNordeste

Processo de trabalho

Processo de trabalho para adaptação de diretrizes clínicas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Maria Eulália Vinadé Chagas

Taís de Campos Moreira

Tiago Sigal Linhares

Revisão técnica

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	5
1. Definição de Tópicos Prioritários	6
1.1 Definição das prioridades	6
2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde.	9
2.1 <i>Guidelines International Network</i>	9
2.2 Sociedades brasileiras e internacionais	9
2.3 Periódicos científicos	9
3. Adaptação de Recomendações	10
3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico ...	11
3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes	12
4. Educação e Treinamento de Profissionais	14
5. Implementação e Monitoramento	15
6. Conteúdo Mínimo de Protocolos	16
6.1 Introdução e escopo do protocolo	16
6.2 Avaliação	16
6.3 Manejo	16
6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial	16
Referências	17

Introdução

Neste guia serão apresentados os passos utilizados para a definição das diretrizes clínicas do Projeto TeleNordeste, seu processo de adaptação e implementação.

O guia está dividido em 6 capítulos, sendo eles: definições de tópicos prioritários, busca de diretrizes, adaptação de recomendações, educação e treinamento de profissionais, implementação e monitoramento, e, por fim, apresentação dos protocolos que serão produzidos pela equipe assistencial do projeto.

1. Definição de Tópicos Prioritários

Este capítulo aborda o processo de definição dos tópicos prioritários para a Atenção Primária à Saúde (APS).

1.1 Definição das prioridades

A lista de prioridades para a definição das doenças abordadas nas diretrizes clínicas foi:

- a) Especialidades envolvidas no projeto:
 - » Endocrinologia;
 - » Cardiologia;
 - » Neurologia; e
 - » Psiquiatria.

- b) Prevalência e incidência de doenças dessas especialidades tratadas na APS:
 - » *GBD compare* maiores cargas de doença (DALYs) em 2019 no Brasil, por ordem crescente:
 - > doenças cardiovasculares (DVC);
 - > doenças neoplásicas;
 - > doenças mentais;
 - > doenças musculoesqueléticas;
 - > outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT);
 - > autoinjúria e violência;
 - > diabetes *mellitus* e doença renal crônica (DRC);
 - > causas maternas e neonatais;
 - > doenças neurológicas;
 - > doenças digestivas.

Para verificação da prevalência e incidência de doenças, foi consultado o *GBD compare*.¹

c) Impacto da carga dessas doenças:

- » *GBD compare* maiores causas de mortalidade em 2019 no Brasil:
 - > DCV;
 - > neoplasias;
 - > diabetes *mellitus* e DRC;
 - > infecções respiratórias e tuberculose;
 - > autoinjúria e violência;
 - > doenças digestivas;
 - > doenças respiratórias crônicas;
 - > doenças neurológicas;
 - > outras DCNTs;
 - > danos em rodovias/transportes.

Para verificar o impacto da carga dessas doenças, foi consultado o *GBD compare*¹.

d) Disponibilidade/existência de diretrizes de alta qualidade.

e) Motivos para procura por atendimento em Equipes de Saúde da Família (ESF) no Nordeste/Brasil:²

- » hipertensão arterial sistêmica (HAS);
- » diabetes *mellitus*;
- » lombalgia;
- » cefaleias;
- » osteoporose;
- » claudicação intermitente;
- » tosse;
- » precordialgia;
- » arritmia cardíaca.

f) Principais causas para procura de APS em países de baixa e média rendas:^{3,4}

- » Razões de procura:
 - > cefaleia;
 - > febre;
 - > dor lombar/dorsalgia;

- > tosse;
- > dor generalizada/em múltiplos locais;
- > dor abdominal;
- > vertigem;
- > dor torácica;
- > dor em membros inferiores.

» Diagnósticos:

- > HAS;
- > infecção via aérea superior;
- > diabetes *mellitus* tipo 2;
- > malária;
- > manutenção de saúde/prevenção;
- > rinite alérgica;
- > gravidez;
- > HIV/AIDS;
- > problemas visuais;
- > bronquite/bronquiolite aguda;
- > gastroenterite/diarreia;
- > úlcera péptica.

g) Potencial de impacto em resultados com melhora de qualidade de vida e desfechos a pacientes na APS.

h) Demanda de profissionais da APS da região do Seridó/RN e avaliação de equipe em diagnóstico situacional:

- » hipertensão, diabetes *mellitus* e doenças cardiovasculares;
- » doenças de saúde mental, como transtornos de humor;
- » doença renal crônica;
- » pré-natal de alto risco;
- » cefaleia e epilepsia.

2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde

Neste capítulo será apresentado como o processo de busca pelas diretrizes de alta qualidade e as endossadas pelo Ministério da Saúde foi realizado.

2.1 *Guidelines International Network*

O **Guidelines International Network** (GIN) é uma cooperação global de suporte e implementação de diretrizes baseadas em evidências⁵.

2.2 Sociedades brasileiras e internacionais

- » **TelessaúdeRS**⁶
- » **Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado**⁷
- » **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)**⁸

2.3 Periódicos científicos

Diretrizes de alta qualidade para **doenças crônicas não transmissíveis**.⁹

3. Adaptação de Recomendações

Neste capítulo, apresenta-se o processo de adaptação das recomendações de diretrizes internacionais ou nacionais conforme barreiras identificadas durante diagnóstico situacional e outros fatores listados a seguir:

- » considerações de equidade e considerações econômicas;
- » características de população;
- » crenças e julgamento de valor;
- » cultura;
- » legislação;
- » disponibilidade de medicamentos e tecnologias no Brasil.

POSSÍVEIS BARREIRAS:

- » distância física de grandes centros e serviços terceirizados;
- » dificuldade de deslocamento de pacientes entre municípios das regiões de saúde do Rio Grande do Norte;
- » ausência de protocolos de regulação ambulatorial;
- » diversos pontos de fricção em encaminhamentos municipais e estaduais;
- » baixa adesão de profissionais da APS às recomendações de diretrizes clínicas;
- » rotatividade de profissionais médicos da APS;
- » troca frequente de gestores de saúde municipais;
- » falta frequente de medicações dos componentes estadual e municipal;
- » vulnerabilidade socioeconômica de pacientes com impossibilidade de compra de medicamentos de maior custo;
- » carga financeira no estado do RN a partir da judicialização de medicações e intervenções de alto custo;
- » ausência de transparência de medicações de componente municipal de diversos municípios;
- » desconhecimento de equipe do H MV de potencialidades e recursos da APS, como multidisciplinaridade, serviços de assistência social e de instrumentos de promoção à saúde, como academia de saúde, NASF etc.;
- » desconhecimento inicial de profissionais médicos de serviços terceirizados de atributos e atribuições da APS;
- » dificuldade de adesão de médicos a novas tecnologias;
- » no momento, há desconhecimento da qualidade da internet local para teleinterconsultas;
- » ausência de serviços de tecnologia de informação municipais.

A equipe do Hospital Moinhos de Vento, composta de subespecialistas, enfermeira sanitária, especialistas em serviços de telessaúde e médico de família e comunidade, definiu as recomendações finais em conjunto com profissionais da gestão local e consulta de médicos da APS local.

Os motivos para modificação ou rejeição de recomendações de diretrizes baseadas em evidências serão registrados explicitamente.

Considerando-se o Projeto TeleNordeste como instrumento de equidade, acesso a serviços de saúde e educação de pacientes, os protocolos devem ser pragmáticos. O foco é aplicação, factibilidade, implementabilidade e aceitação, relevância para usuários e resolução de necessidades clínicas.

3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico

Por meio da Atenção Ambulatorial Especializada estadual (primariamente localizados em Caicó/RN):

- » TeleECG;
- » MAPA;
- » holter;
- » espirometria;
- » tomografia computadorizada;
- » radiografia digitais com laudo.

A partir da policlínica, que será inaugurada em 15 de setembro de 2023, no município de Caicó/RN:

- » ultrassonografias;
- » ecocardiograma;
- » ECG.

3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

Disponibiliza em grande parte dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil medicações subsidiadas ou gratuitas.

Tratamentos para HAS, DM2, dislipidemia, Parkinson, rinite alérgica, osteoporose, glaucoma, asma e medicações para anticoncepção. Segue lista de algumas medicações disponíveis:

- » **[Lista de medicamentos \(gratuidade\) com respectivos códigos de barra.](#)**
- » **[Lista de medicamentos \(sistema copagamento\) com respectivos códigos de barra.](#)**

COMPONENTES MUNICIPAIS

Conforme definição de cada município a partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME):

» **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022.**

Não possuímos lista de medicações disponíveis em cada município (REMUME) até o momento.

COMPONENTE ESTADUAL

As medicações são definidas a partir do RENAME.

Farmácia estadual de medicações de alta e complexidade – Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT).

Localizadas em Caicó e Currais Novos na 4ª região.

A falta de medicações ocorre com frequência. Em caso de dúvidas, acompanhar o *site*: <http://cidadao.rn.gov.br> → Lista de serviços por órgão → UNICAT → Lista de Medicamentos Disponíveis.

A lista está disponível em: **Lista de disponibilidade atual.**

4. Educação e Treinamento de Profissionais

Para a educação e o treinamento dos profissionais, serão realizados *workshops*, aulas e reuniões on-line.

Além disso, serão desenvolvidas e disponibilizadas ferramentas de suporte a decisão clínica, como protocolos resumidos, materiais de educação a pacientes e fluxogramas de avaliação e conduta.

5. Implementação e Monitoramento

A implementação e o monitoramento dos protocolos ocorrerão nos seguintes momentos:

» revisão durante as teleinterconsultorias;

- » acompanhamento longitudinal de mudança de comportamento de profissionais;
- » reuniões periódicas de equipe do HNV;
- » reuniões de equipe de pesquisa com gestões locais da região do Seridó e Rio Grande do Norte;
- » revisão periódica de conteúdo de protocolos e recomendações.

6. Conteúdo Mínimo de Protocolos

6.1 Introdução e escopo do protocolo

- » Diretrizes utilizadas para adaptação.

6.2 Avaliação

- » Anamnese e exame físico;
- » diagnósticos diferenciais (se pertinente);
- » estratificação de risco;
- » identificação de sinais de alerta;
- » necessidade de exames complementares.

6.3 Manejo

- » Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso;
- » condutas farmacológicas e não-farmacológicas;
- » educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.

6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial

Materiais adicionais/anexos

- » Por exemplo: protocolo resumido, fluxogramas, material educativo para os pacientes.

A SEGUIR, A LISTA DE PROTOCOLOS/ESPECIALIDADE.

PSIQUIATRIA

- » Transtornos ansiosos;
- » transtornos de humor.

Sugestões de temas adicionais

- » Dependência química e etilismo.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Transtornos de ansiedade no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Depressão no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Transtornos por uso de álcool no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Portaria nº 315, de 30 de março de 2016**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Min. da Saúde.
- » GABRIEL, F.C.; DE MELO, D.O.; FRÁGUAS, R.; LEITE-SANTOS, N.C.; DA SILVA, R.A.M.; RIBEIRO, E. **Pharmacological treatment of depression: a systematic review comparing clinical practice guideline recommendations**. *PLOS ONE*, v. 15, n. 4, p. e0231700, 2020.
- » GABRIEL, F.C.; STEIN, A.T.; DE MELO, D.O.; FORTES-MOTA, G.C.H.; DOS SANTOS, I.B.; DE OLIVEIRA, A.F. *et al.* **Quality of clinical practice guidelines for inadequate response to first-line treatment for depression according to AGREE II checklist and comparison of recommendations: a systematic review**. *BMJ Open*, v. 12, n. 4, p. e051918, 2022.
- » **Protocolos de Encaminhamento para Psiquiatria Pediátrica**, Telessaúde RS-UFRGS, 2018.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial - Psiquiatria Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 29 dez. 2021.
- » **TeleConduta Ansiedade: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.
- » **TeleConduta Depressão: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

NEUROLOGIA

- » Cefaleia.
- » BECKER, W.J.; FINDLAY, T.; MOGA, C.; SCOTT, N.A.; HARSTALL, C.; TAENZER, P. et al. **Guideline for primary care management of headache in adults.** *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, v. 61, n. 8, p. 670-679, 2015.
- » **HEADACHES IN OVER 12S: diagnosis and management.** [S. l.], [s. d.].

Sugestões de temas adicionais

- » Vertigem;
- » demência;
- » epilepsia.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Pessoas com Demência**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Protocolos de encaminhamento para Neurologia Adulto**, Telessaúde RS-UFRGS, 2020.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**. Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **TeleConduta Epilepsia: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

CARDIOLOGIA

» Hipertensão Arterial Sistêmica.

Sugestões de temas adicionais

- » DCV;
- » dor torácica/precordialgia.
- » insuficiência cardíaca.

Sugestões/possíveis fontes

- » BARROSO, W.K.S.; RODRIGUES, C.I.S.; BORTOLOTTI, L.A.; MOTA-GOMES, M.A.; BRANDÃO, A.A.; FEITOSA, A.D.M. *et al.* **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.
- » **Dor torácica**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » MARCONDES-BRAGA, F.G.; MOURA, L.A.Z.; ISSA, V.S.; VIEIRA, J.L.; ROHDE, M.V.; FERNANDES-SILVA, M.M. *et al.* **Atualização de tópicos emergentes da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca – 2021**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 6, p. 1174-1212, 2021.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 2022.
- » **TeleConduta Cardiopatia isquêmica: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

ENDOCRINOLOGIA

- » Diabetes Mellitus 2.

Sugestões de temas adicionais

- » Obesidade;
- » doenças da tireoide.

Sugestões/possíveis fontes

- » AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes – 2022**. Abridged for Primary Care Providers. *Clinical Diabetes*, v. 40, n. 1, p. 10-38, 2022.
- » **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) no adulto (primeira versão)**,
- » **Obesidade no adulto**,
- » **Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1. Min. da Saúde.
- » **Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1**. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2**. Min. da Saúde.
- » **Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada**. *Endocrinologia e Nefrologia*. 1. ed. rev. Brasília, 2016.
- » SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Biênio 2019-2020. [s.l.].
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Endocrinologia Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 2021.

Referências

1. HEALTH DATA. *GBD Compare*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. Acesso em: 22 jun. 2023.
2. PIMENTEL, I.R.S.; COELHO, B.C.; LIMA, J.C.; SAMPAIO, F.P.C.; PINHEIRO, R.P.; ROCHA FILHO, F.S. Caracterização da demanda em uma Unidade de Saúde da Família. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 6, n. 20, p. 175–181, 2011. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95>. Acesso em: 22 jun. 2023.
3. BIGIO, J.; MACLEAN, E.; VASQUEZ, N.A.; HURIA, L.; KOHLI, M.; GORE, G. *et al.* Most common reasons for primary care visits in low- and middle-income countries: a systematic review. *PLOS Global Public Health*, v. 2, n. 5, p. e0000196, 2022. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pgph.0000196>. Acesso em: 22 jun. 2023.
4. TREICHEL, C.A.S.; BAKOLIS, I.; ONOCKO-CAMPOS, R.T. Primary care registration of the mental health needs of patients treated at outpatient specialized services: results from a medium-sized city in Brazil. *BMC Health Services Research*, v. 21, n. 1, p. 1095, 2021. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07127-3>. Acesso em: 22 jun. 2023.
5. GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://guidelines.ebmportal.com/guidelines-international-network>. Acesso em: 22 jun. 2023.
6. TELESSAÚDERS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Materiais**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-protocolos/>. Acesso em: 6 jul. 2023.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *Linhas de Cuidado*. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/>. Acesso 6 jul. 2023.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. *Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas*. Brasília: MS/CONITEC, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas>. Acesso 6 jul. 2023.
9. MOLINO, C.G.R.C.; LEITE-SANTOS, N.C.; GABRIEL, F.C.; WAINBERG, S.K.; DEVASCONCELOS, L.P.; MANTOVANI-SILVA, R.A. *et al.* Factors associated with high-quality guidelines for the Pharmacologic management of chronic diseases in Primary Care: a systematic review. *JAMA Internal Medicine*, v. 179, n. 4, p. 553, 2019. Disponível em: <http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2018.7529>. Acesso 6 jul. 2023.
10. MOLINO, C.G.R.C.; ROMANO-LIEBER, N.S.; RIBEIRO, E.; DE MELO, D.O. Comparison of the methodological quality and transparency of Brazilian practice guidelines. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 10, p. 3947–3956, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019001003947&tlng=en. Acesso 6 jul. 2023.